

Município das Caldas da Rainha

Relatório de conservação dos objetos em cobre exumados da Praça da República das Caldas da Rainha

Cláudio Monteiro

2014

Índice

Introdução	3
Descrição dos objetos	4
Diagnóstico do estado de conservação.....	6
Descrição metodologica	7
Considerações finais	7

Introdução

O presente relatório foi desenvolvido no âmbito dos trabalhos de conservação dos artefatos de cobre exumados das sondagens arqueológicas efetuadas na Praça da República das Caldas da Rainha.

Neste sentido organiza-se o documento em cinco pontos, sendo o primeiro a introdução, o segundo ponto a descrição dos objetos no sentido de identifica-los e referencia-los.

No terceiro ponto, o diagnóstico do estado de conservação onde se enquadra as análises e a descrição do estado de conservação dos objetos.

O quarto ponto, a descrição metodológica dos tratamentos efetuados e a justificativa das opções tomadas.

Por fim no quinto ponto, as considerações finais com algumas observações importantes para a manutenção dos objetos no pós tratamento.

Descrição dos objetos

1. Ref. CRPR cobre 1

Moeda em cobre com o escudo português representado com diâmetro médio de 22mm e 0,5mm de espessura. (imagem 1)

Imagem 1 – Frente (esquerda) e verso (direita) da moeda de cobre. Na imagem esquerda é visível a forma do escudo português.

2. Ref. CRPR cobre 2

Moeda em cobre com um aparente castelo de três torres no tardo do da moeda. Possui 17mm de diâmetro e 0,5mm de espessura (imagem 2).

Imagem 2 – Frente (direita) e verso (esquerda) da moeda de cobre onde é perceptível na imagem do lado esquerdo um castelo de três torres. Do lado direito não é possível observar a superfície devido à concreção dura que não foi possível remover no tratamento.

3. Ref. CRPR cobre 3

Objeto indeterminado em forma de ferradura com 16mm de diametro e espessura variável entre 0,1mm e 1mm (imagem 3).

Imagem 3 – Objeto de cobre não identificado

4. Ref. CRPR cobre 4

Objeto em arame de cobre composto por dois elementos de arame paralelos e encostados entre si, possuindo numa das extremidades um elemento de arame encurvado que se alonga lateralmente de um dos arames (imagem 4).

Imagem 4 – Artefato não identificado em arame de cobre

Diagnóstico do estado de conservação

Da análise feita aos artefatos foi observado um elevado nível de oxidação (imagem 5) onde se observa a corrosão e perda parcial de material, sendo que no caso do CRPR cobre 4 (imagem 4 e 5), a perda de matéria foi quase total.

Imagem 5 – Na imagem acima é possível observar a escamação das camadas de oxidação de cobre em tons verde azulado

Os objetos encontravam-se envolvidos em camadas de concreção (imagem 6) composta por matéria de corrosão do cobre e sedimentos do terreno que impediam a boa visualização e identificação dos objetos.

Imagem 6 – Artefato de cobre CRPR cobre 3 coberto com concreção e óxidos de cobre verdes, bem como um pedaço de material lenhoso.

Descrição metodologica

A metodologia assumida para o tratamento dos quatro objetos foi a mesma, uma vez que, como já foi referido no ponto atrás, as patologias e as causas de degradação eram idênticas.

Neste sentido a metodologia aplicada consistiu em:

- 1) Limpeza cuidada com escovas macias das concreções e sujidades soltas e superficiais.
- 2) Limpeza química por imersão em solução ácida de ácido hidroclorídrico a 10% para remoção das camadas de concreção mais aderentes. Sendo que esta opção foi tomada uma vez que parte das concreções se encontrava muito aderentes à superfície metálica e deste modo, a ação mecânica poderia por em causa a integridade física o objeto.
- 3) Neutralização do PH com banhos em água corrente.
- 4) Tratamento preventivo com Ditionite alcalina.
Uma vez que não foi possível verificar a presença de cloretos no cobre, por uma questão de segurança, optou-se por efetuar o tratamento químico para remoção dos cloretos. Desta forma a intervenção é mais eficaz, pois a presença de cloretos de cobre poderia por em causa o tratamento e o artefato a médio e longo prazo.
- 5) Neutralização do PH com banhos em água desionizada.
- 6) Selamento do metal com cera microcristalina por meio de imersão.

Considerações finais

Tendo em conta o avançado estado de degradação dos materiais, pode-se considerar que os tratamentos foram realizados com sucesso.

Foi possível recuperar parte da informação superficial das moedas que permitiram uma identificação e datação relativa, tornando-as objetos de valor arqueológico.

Algumas das concreções das moedas não foi possível retirá-las uma vez que o tratamento químico de limpeza não foi capaz de removê-las e por razões de salvaguarda da integridade física das moedas optou-se por manter essas camadas, sendo este, o ponto menos positivo da intervenção.

Por fim, aconselha-se o acondicionamento em local seco com humidades relativas abaixo dos 40%, bem como, observações de rotina para verificação do estado de conservação dos metais.